

Mrozkowiak Mirosław. Wpływ sprawności specjalnej jeźdźca Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego na wyniki sportowe = Effect of special fitness of a horse rider on competitive performance in equestrian eventing. Journal of Health Sciences. 2014;13(4):213-226. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.

<http://www.journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B13%284%29%3A213-226>

<http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2014%3B13%284%29%3A213-226>

<https://pbn.nauka.gov.pl/works/528345>

DOI: 10.5281/zenodo.14050

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14050>

Wpływ sprawność specjalnej jeźdźca Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego na wyniki sportowe

Effect of special fitness of a horse rider on competitive performance in equestrian eventing

Mirosław Mrozkowiak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej, Bydgoszcz, Polska

e-mail: magmar54@interia.pl,

strona www: <http://wadypostawy.republika.pl>

Słowa kluczowe: sprawność, trening jeźdźca, jazda konna

Keywords: fitness, equestrian training, horse riding

Streszczenie

Wstęp. Dotychczasowe nauczanie ruchów i doskonalenia znanych form ruchowych w jeździectwie odbywa się na bazie zdobywanej sprawności ogólnej, po drodze i przy okazji. Można więc opracować „typ sprawności wiodącej pary” opierając się na poszukiwaniu związku między wynikami sportowymi uzyskiwanymi w oficjalnych zawodach, a wartością jednej lub kilku cech wiodących tej pary.

Materiał i metoda. Badania przeprowadzono członkach kadry narodowej jeźdźców WKKW o zbliżonym poziomie techniki i taktyki. Badaniami objęto 9 osób w wieku od 26 do 35 lat, uprawiających sport jeździecki od 11 do 18 lat. Do pomiaru wybranych cech sprawności specjalnej zastosowano test: Wolańskiego, Lovet’a, wielkość odwiedzenia kończyn dolnych, Thomayer’a, Hindermayer’a, wytrzymałości mięśni grzbietu, Step – Test Mastera. Wyniki z poszczególnych prób jeździeckich uzyskanych w oficjalnych zawodach WKKW.

Uzyskane wyniki. Rozkład wielkości cech sprawności specjalnej w okresie badań był indywidualnie zróżnicowany. Jednak ich największa wielkość przypadała najczęściej w drugim roku pomiarów.

Wnioski. Wpływ sprawności specjalnych na sprawność sportowa jest bardzo różny i w poszczególnych przypadkach przedstawia się następująco: wpływ bardzo duży: stopień odwiedzenia kończyn dolnych i koordynacja ruchowa, wpływ duży: wytrzymałość

mięśni grzbietu, wpływ średni: wytrzymałość mięśni przywodzących kończyny dolne i gibkość ogólna, wpływ mały: wytrzymałość mięśni brzucha.

Abstract

Introduction. Training of movements and improvement of well-known movement forms in horse riding occurs based on the development of general fitness which is acquired "by chance" at the time of the training. Therefore, a type of leading abilities of the equestrian pair can be determined through searching for the relationships between the results obtained during official competitions and the level of one or several leading characteristics of the pair.

Material and Method. The examinations were carried out among the members of the equestrian eventing national team with similar level of technique and tactics. The examinations evaluated 9 persons aged 26 to 35 years with horse riding experience from 11 to 18 years. Measurement of selected characteristics of special fitness was based on the following tests: Wolański test, Lovett test, level of abduction of lower limbs, Thomayer test, Hindermayer test, endurance of dorsal muscles and Master step-test.

The results recorded during individual tests obtained in official competitions in eventing.

Results obtained. Distribution of the levels of special fitness characteristics during tests was varied individually. However, their highest level occurred the most frequently in the second year of measurements.

Conclusions. Effect of special fitness abilities on athletic fitness is varied and, in individual cases, matches the following pattern: very high effect: level of lower limb abduction and motor coordination; high effect: endurance of dorsal muscles; medium effect: endurance of lower limb adductors and general flexibility; low effect: endurance of abdominal muscles.

Wstęp

Przegląd krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu wykazał całkowity brak publikacji naukowych badających wpływ sprawności jeźdźca na wyniki uzyskiwane w ujeżdżeniu, próbie terenowej czy skokach. Autorzy prac stwierdzają ogólnikowo jej pozytywny wpływ na wyniki osiągnięte w sportach jeździeckich. Nikt nie określał, które cechy sprawności mogą decydować o wynikach sportowych, które wpływają istotnie, a które nie mają żadnego wpływu. Nikt też nie badał zależności między poszczególnymi sprawnościami jeźdźca a osiąganą sprawnością jeździecką. Niektórzy proponują ćwiczenia, określając na podstawie zdobytego doświadczenia, ich pozytywny wpływ na wyniki sportowe pary jeździeckiej. Publikacji przedstawiających problem kompleksowo w zasadzie nie ma. Zajmowali się nim fragmentarycznie między innymi: Aleksiejenko [1971], Brandll [1974], Szlapka [1983], Tomassi [1970], Pyrowicz [1978], Paalman [1977], Sally Swift [2004, 2005], Susanne von Dietze [2007].

Nieliczni autorzy podejmowali próby badania sprawności specjalnej jeźdźca. Opracowany przez Brandll'a [1974] test, składa się z dziesięciu prób wykonywanych bez konia, będących zarazem sprawdzianami sprawności badanego zawodnika. Test obejmuje sprawność mięśni działających na kręgosłup, obręczy barkowej, kończyn dolnych i częściowo mięśni grzbietu. Propozycja jest o tyle ciekawa, że uzyskane wyniki badań porównuje z ustalonymi przez siebie normami. Wyodrębnia cztery

kategorie wiekowe: do 20 lat, od 20 do 40 lat, od 40 do 60 lat i powyżej 60 lat dla obojga płci. Ponadto autor uwzględnia tętno przed i po zakończeniu próby. Jest ono miernikiem intensywności ćwiczeń i postępu w wytrzymałości w trakcie cyklicznych badań sprawności fizycznej jeźdźca. Tomassi [1970] z kolei preferuje testowanie następujących cech jeźdźca podając zarazem motywację:

1. Koordynacja nerwowo-mięśniowa – gdyż niezależnie od ruchów tułowia należy również kontrolować ruchy kończyn dolnych np. w nawrocie
Test – podskok z ugięciem nogi lewej w kolanie i odchylenie prawej ręki w górę w tył, albo krążenie ramion w płaszczyźnie czołowej lub bocznej z jednoczesnym marszem.
2. Równowaga – jest konieczna np. podczas skoku względnie podczas półprzysiadu.
Test – wykonanie ćwiczenia na równoważni.
3. Męstwo – wymaga oddania wodzy gdy np. koń się potknął, co wymaga odwagi.
Test – przez stanie na rękach, wykonanie skoku lub salta.
4. Rytm – nieodzowny przy przechodzeniu z drobnego do średniego oraz ostrego kłusa lub galopu.
Test – ćwiczenie gimnastyczne w zadanym rytmie.

Inny zestaw cech sprawności badał Szłapka [1983]. Określał u jeźdźca WKKA: poziom reakcji prostej, gibkości, siłę mięśni zginaczy palców lewej ręki i prawej oraz szybkość ruchów. Według Museler'a [1978] jedną z podstawowych umiejętności jeźdźca powinno być właściwe oddychanie, doskonałe w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych, bowiem jak twierdzi autor; podstawą rozluźnionego i dobrego dosiadu jest właściwy sposób oddychania. Brak tej umiejętności prowadzi do hipertonii układu mięśniowego jeźdźca, a często i konia oraz braku oddechu już w połowie parcoursu. Doskonalenie sprawności powinno obejmować nie tylko jeźdźców początkujących ale i zaawansowanych, dla relaksu i odprężenia po ciężkiej i żmudnej pracy z koniem. Systematycznie prowadzone ćwiczenia rozwijają szereg potrzebnych jeźdźcowi umiejętności: koordynację nerwowo-mięśniową, orientację w przestrzeni i szybkość reakcji. „Nie można przeceniać ćwiczeń gimnastycznych, przesadne ich stosowanie może być powodem utrudnienia w systematycznym wyrobieniu równowagi. Często można zauważyć, że jeźdźcy, którzy osiągnęli pewną swobodę dosiadu, po zbyt wielu ćwiczeniach wolnych na koniu (zabawa z piłką) powracają do zbyt silnej styczności z siodłem”. Museler [1978] docenia zdolność zachowania równowagi, jako jednej z najważniejszych umiejętności jeździeckich. Doskonalenie jej upatruje w ćwiczeniach napinania i rozluźniania mięśni kręgosłupa, czyli przez tzw. napinanie krzyża. Według autora ćwiczenia na koniu powinny nie tylko wyrabiać pewność i zaufanie do siebie, lecz także doprowadzić do swobodnego i rozluźnionego dosiadu oraz utrzymania równowagi. Błędy postawy, przyswojenie złych nawyków i sztywność dosiadu spowodowane są brakiem ćwiczeń ogólnousprawniających. W przypadku dolegliwości występujących podczas nauki jazdy konnej, a przejawiających się w postaci bólów ud i pośladków, wynikłymi ze znacznego ich rozciągnięcia, należy niezwłocznie przeciwdziałać i zacząć systematycznie uprawiać specjalne ćwiczenia w rozkroku. Będą one wzmacniały odpowiednie grupy mięśni i poszerzały krocze jeźdźca. Około 75 % jeźdźców tylko w ten sposób może doprowadzić do prawidłowego przylegania łydek do boków konia i ich naturalnego oraz swobodnego ułożenia. Uważam, że ćwiczenia

proponowane przez autora należy uzupełnić o ćwiczenia wytrzymałości, szybkości i koordynacji ruchowej. Natomiast świadomość posiadanej sprawności fizycznej sprawi, że pewniej i odważniej pokona parcours. Aleksiejenko i wsp. [1971] pisze o ogromnym znaczeniu przygotowania fizycznego jeźdźca. Według autora szczególnie ważnym wydaje się być początkowy okres szkolenia jeździeckiego, w którym to podstawą winny być ćwiczenia z innych dyscyplin sportowych: lekkiej atletyki, łyżwiarstwa, gier zespołowych, akrobatyki i skoków. Autor twierdzi, że trening jeźdźca tylko na koniu nie zapewni wszechstronnego rozwoju jego organizmu w zakresie układu naczyniowo-sercowego i oddechowego. Autor twierdzi dalej, że w pracy statycznej podnosi się poziom funkcjonalnych możliwości organizmu w zakresie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego niewspółmiernie mniej niż w pracy dynamicznej. Szybciej następuje także obniżenie progu pobudliwości centralnego układu nerwowego, przejawiające się wolniejszym rozwojem koordynacji ruchowej, wydłużeniem czasu reakcji z wyborem, utracie równowagi i orientacji w przestrzeni. Autor podaje dwie zasady jakimi należy się kierować w organizowaniu zajęć ogólnego przygotowania fizycznego i zajęć w czasie treningu: charakter każdego ucznia, stopień jego przygotowania do sprostania obciążeniom treningowym oraz w planowaniu wymiaru i treści obciążenia na każdą lekcję uwzględnić płeć, wiek i stopień ogólnego przygotowania. Aleksiejenko [1971] uważa, że ćwiczenia można uprawiać rano w formie gimnastyki higienicznej, na lekcjach wychowania fizycznego, we wstępnej części lekcji jazdy konnej (pieszo lub konno), na początku zasadniczej części treningu a także przy wykonywaniu indywidualnych zadań trenera i lekarza. Autor twierdzi, że ćwiczenia należy wykonywać w określonej kolejności, odpowiednim wymiarze i intensywności. Tylko wtedy można osiągnąć efekt w ogólnym fizycznym przygotowaniu młodzieży. Zestawy ćwiczeń winny być dobierane w określonej kolejności z uwzględnieniem stopniowego wciągania do pracy różnych grup mięśniowych i wzmacniania obciążenia. Zestawy ćwiczeń należy zmieniać najmniej co trzy tygodnie, ilość ćwiczeń w każdym zestawie nie powinna przekraczać dwunastu i konieczne jest aby były ułożone w sposób łatwy do zapamiętania. Dwa ostatnie ćwiczenia powinny służyć powrotowi organizmu do stanu bliskiego normie. Prócz wykonania zestawu ćwiczeń gimnastycznych zaleca się dawać poszczególnym uczniom indywidualne zadania, zawierające ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych i elementy akrobatyki. Paalman [1977] omawia w rozdziale „Gimnastyka” kształtowanie mięśni, równowagi konia i zawodnika. Uważa, że rozwój fizyczny jeźdźca i podnoszenie jego kwalifikacji winno iść w parze z rozwojem konia. Twierdzi, że początkowy okres szkolenia konia, jeździec ma przeznaczyć na podnoszenie swych umiejętności. Jego zdaniem podstawą rozluźnionego dosiada jest właściwy sposób oddychania. Brak oddechu w połowie parcoursu nie pochodzi stąd, że jeździec wykonał jakiś wielki wysiłek, lecz przyczyną są zaciśnięte usta w czasie pokonywania przeszkód. Następstwem tego jest usztywnienie się i podenerwowanie. Gdy jeździec usztywni się, nie jest w stanie dostosować się do ruchu konia. Dlatego konieczne jest uprawianie gimnastyki pomocniczej nie tylko przez początkujących. Podaje najistotniejsze jego zdaniem ćwiczenia gimnastyczne, zaznaczając jednocześnie, że aby odniosły skutek należy przeprowadzać je co najmniej trzy razy w tygodniu po pół godziny. Najlepiej wykonywać je na starym koniu. Początkowo można ćwiczyć na koniu stojącym (stopy wyjęte ze strzemion) później w lekkim stępie i galopie. Wagner

[1979] uważa, że przydatne w treningu jeźdźca są niektóre elementy ćwiczeń systemu jogi. Osiągnięcie celu przez zmienne napięcie i rozluźnianie określonych grup mięśniowych, to duży stopień odprężenia i zmniejszenia napięcia układu nerwowego. Szczególną uwagę poświęca oddychaniu, doskonalonemu w czasie ćwiczeń torem kombinowanym - klatka piersiowa - przepona. Pyrowicz [1973] wymienia poza nauką jazdy konnej i ujeżdżeniem, zaprawę fizyczną i gimnastyczną na koniu drewnianym lub przyrządach. Jego zdaniem pięciominutowa gimnastyka i woltyżerka przed każdą jednostką treningową wystarcza do uzupełnienia braków w rozwoju psychofizycznym jeźdźca. Biner [1984] poddał grupę 22 zawodników w wieku 34 do 48 lat uprawiających jeździectwo wszechstronnym badaniom. Połowa z nich to jeźdźcy o 20 letnim stażu. Większość charakteryzowała się ograniczoną sprawnością fizyczną, co według autora było przyczyną większego niebezpieczeństwa wystąpienia kontuzji. Rotschenk [1978], wykazując wzrost wypadków w jeździectwie stwierdził, że wśród amatorów, a więc ludzi o najmniejszej sprawności specjalnej, częstość występowania wszelkich rodzajów kontuzji jest większa niż u jeźdźców wyczynowych. Autor wymienia spośród wielu przyczyn, brak dostatecznej techniki jazdy konnej, którą można i należy doskonalić specjalnymi ćwiczeniami opracowanymi przez James'a [1979], Wagner'a [1979] i Brandll'a [1974]. Linda Parelli opracowała program, umożliwiający jeźdźcom w znalezieniu zrównoważonego, rozluźnionego i nie przeszkadzającego koniowi dosiada. Nazwała go „jazdą z płynnością” i jest to program, pomagający usunąć zbędne napięcie jeźdźca, lepiej wczuć się w konia i podążać za jego ruchem. W trakcie tego programu ćwiczący przekonują się, że czasami ciężko pracując nad dosiadem, wystarczy po prostu podążać za ruchem konia. Wówczas koń da im to czego potrzebują. Autorka podkreśla konieczność odnalezienia głębokiego „punktu równowagi” [za Rohlf 2008]. Swift [2004] bardzo przystępnie opisuje przydatne w jeździe konnej funkcje mózgu. Wspaniale uczy jak wykorzystać w praktyce: utrwalanie i przywoływanie obrazu, koncentrację i świadomość. Słusznie podkreśla rolę zakresów ruchu w stawach. Ich niedocenianą rolę i znaczenie w skutecznym powodowaniu koniem. W rozdziale „Miednica i to, co powyżej” wspaniale, trafnie i przystępnie omawia rolę głębokości i długości krzywizn fizjologicznych. Autorka wymienia „Cztery elementy podstawowe”, dzięki którym jeździec lepiej pozna swój organizm, będzie mógł go kontrolować i znacznie ułatwi „życie koniowi”. Są to: wzrok, oddech, środek ciężkości i blokowa struktura ciała. Susanne von Dietze [2007] określa moduły nauki jazdy konnej, zaliczając do nich w przypadku jeźdźca: gibkość, zwinność, wyczucie, kontakt, rytm i równowagę. W przypadku konia: impuls, wyprostowanie, zebranie, rytm, gibkość i kontakt. To jedna z niewielu autorek, która w stosunku do jeźdźca stawia tak szerokie wymagania, więcej, wymaga od jeźdźca ich doskonalenia.

W jeździectwie niezbędne jest określenie czynników, determinujących wynik sportowy w poszczególnych konkursach jeździeckich. Pełne ujęcie jest niemożliwe, bo nie ma takiej pary, która odpowiadałaby optymalnym i doskonałym warunkom psychofizycznym. Możliwe jest tylko częściowe rozwiązanie tego zagadnienia poprzez dokonanie oceny rozwoju najistotniejszych zdolności energetycznych i koordynacyjnych, najwybitniejszych par jeździeckich i śledzenie zachodzących u nich zmian w poziomie uzyskiwanych wyników sportowych. Jak już wyżej wspomniałem, brak jest obszernych i wyczerpujących opracowań z tego zakresu, a istniejące dotyczą z

reguły konia a nie jeźdźca. **Sprawność jeździecką** należy rozpatrywać w aspekcie indywidualnej sprawności specjalnej i sportowej jeźdźca. **Sprawność specjalna jeźdźca** – to wysoki indywidualny poziom wybranych sprawności psycho-fizycznych jeźdźca, umożliwiających optymalne działanie pomocami, a w konsekwencji poprawne i skuteczne powodowanie koniem. **Sprawność sportowa** jeźdźca to poziom sprawności pary koń - jeździec, to możliwie najwyższa do osiągnięcia jakość rozwoju i zespolenia zdolności motorycznych, to skuteczność i poprawna odpowiedź na stosowane pomoce w warunkach treningu i zawodów. Technika jazdy konnej związana jest z optymalnym wykorzystaniem umiejętności płynących z doświadczenia zdobytego w pracy z koniem oraz możliwości motorycznych pary. Określenie sprawności specjalnej jeźdźca powinno polegać na wyborze rzetelnych, obiektywnych i adekwatnych do uprawianej dyscypliny jeździeckiej prób. Powinny one być jak najbardziej zbliżone swoją strukturą do podstawowej działalności ruchowej w warunkach zawodów i treningu. Pomiar sprawności jeździeckich, w tak niewymiernej dyscyplinie sportowej, natrafia na duże przeszkody, bo ostateczny wynik konkursu jest wypadkową indywidualnych zdolności energetycznych jeźdźca i konia oraz zespolenia w ramach zdolności koordynacyjnych i doświadczenia. Wywiera tu wpływ również szereg czynników poza kondycyjnych. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest sposób polegający na analizie czynności ruchowych związanych z typowymi sytuacjami występującymi na parcourse w czasie konkursu ujeżdżenia, próby terenowej i skoków. Sprawność specjalną jeźdźca można określić oceniając: szybkość, wytrzymałość ogólną, mięśni grzbietu, brzucha i przywodzicieli kończyn dolnych, gibkość, stabilność, umiejętność oceny odległości od przeszkody w czasie jazdy konnej, efektywność i płynność ruchu, umiejętność koncentracji, wycucie rytmu, trzeci poziom koordynacji, będącą wynikiem doświadczeń zdobytych w pracy z koniem.

Celem badań jest wykazanie wpływu wybranych sprawności specjalnych jeźdźca na wynik uzyskiwane w oficjalnych zawodach sportowych WKKW.

Material i metoda badań

Badania przeprowadzono na ściśle wyselekcjonowanym materiale ludzkim charakteryzującym się zbliżonym poziomem techniki i taktyki. Określono także ich charakterystyki antropometryczne. Badaniami objęto 9 osób w wieku od 26 do 35 lat, uprawiających sport jeździecki od 11 do 18 lat. Wszyscy byli członkami kadry narodowej jeźdźców WKKW. Ponadto wspólną cechą badanych było poddanie się systematycznemu treningowi uzupełniającemu. Zwraca uwagę fakt, że liczba osób poddanych systematycznym badaniom sprawności specjalnej ogranicza się do dziewięciu. Powodem tego była z jednej strony fizyczna niemożliwość zgromadzenia większej liczby zawodników uprawiających jeździecki ćwiczenia specjalne w jednym miejscu i o jednym czasie, z drugiej zaś strony, zawodników uprawiających dodatkowo i systematycznie ćwiczenia specjalne było niewielu. Tylko członków kadry narodowej można było zobowiązać do planowego, kontrolowanego i systematycznego uprawiania specjalnych ćwiczeń jeździeckich. Wszystkie stosowane ćwiczenia podzielono na 10 grup: ćwiczenia szybkości, równowagi bez i na przyrządach, ćwiczenia koordynacji, gibkości, siły i wytrzymałości mięśni brzucha, grzbietu, kończyn dolnych, obręczy barkowej i kończyn górnych (bez mięśni ręki), ćwiczenia wytrzymałościowe, profilaktyki wad postawy i zespołów bólowych kręgosłupa z akcentem na odcinek L –

S, ćwiczenia rozluźniające i oddechowe (bez ingerencji w naturalny rytm oddechowy). Środki treningowe realizowano zgodnie z przyjętym planem. Okres przejściowy - 01.10. – 14.11. (bieg – raz w tygodniu, ćwiczenia ogólnousprawniające – raz w tygodniu, ćwiczenia specjalne – raz w tygodniu, ćwiczenia profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa – raz w tygodniu, (poprzedzone zabiegami fizykoterapeutycznymi). Okres przygotowawczy – 15.11. – 31.03. (bieg – raz w tygodniu, ćwiczenia specjalne i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa – raz w tygodniu (poprzedzone zabiegami fizjoterapeutycznymi). Okres startowy – 01.04. – 30.09. (ćwiczenia specjalne poprzedzone 15 minutową zaprawą biegową – dwa razy w tygodniu, ćwiczenia profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa – raz w tygodniu (poprzedzone zabiegami fizykoterapeutycznymi), tab. 1, 2.

Tab. 1. Obciążenia w treningu uzupełniającym szkolenie zasadniczego jeźdźca w okresie przejściowym.

Data treningu	Godzina treningu	Treść treningu		Zabiegi odnowy biologicznej
		Obciążenia treningowe	km	
29.11.	18.00	Przyjazd uczestników zgrupowania, zebranie organizacyjne		
30.11.	9.00 20.00	Marszobieg. Droga pod Regłami-Dolina Białego-Dolina pod Regłami. Bieg kontrolny.		Masaż leczniczy okłady borowinowe, wcierki z maści. jak wyżej
01.12.	9.00- 17.00 20.00	Marszobieg. Droga pod Regłami-Dolina Strążyska-Dolina Białego-Droga pod Regłami Pływanie		
02.12.	9.00 16.00 17.00 20.00	Marszobieg. Krupówki-Gubałówka-Krupówki Gry zespołowe, ćw. kinezyterapeutyczne		Solanka Masaż leczniczy, okłady borowinowe, wcierki z maści
03.12.	20.00	Dzień wolny		Masaż leczniczy, okłady borowinowe, wcierki z maści
04.12	9.00 17.00 18.00 20.00	Marszobieg. Kuźnice-Kalatówki-Kuźnice-Nosal Gry zespołowe, ćwiczenia gibkości		Solanka Masaż leczniczy, okłady borowinowe, wcierki z maści
05.12.	9.00 16.00 20.00	Marszobieg. Kuźnice-Kasprowy Wierch-Hala Kondratowa-Kalatówki-Kuźnice Gry zespołowe, ćw. koordynacji ruchowej		jak wyżej
06.12.	9.00 16.00 17.00 20.00	Marszobieg. Kuźnice-Kalatówki-Hala Kondratowa-Kalatówki-Kuźnice Gry zespołowe, ćwiczenia siłowe i gibkości		Solanka jak wyżej
07.12.	9.00 17.00 21.00	Marszobieg. Kuźnice-Kalatówki-Nosal-Kuźnice Gry zespołowe, ćwiczenia rozluźniające.		Sauna, masaż
08.12.	20.00	Dzień wolny		Masaż leczniczy, okłady borowinowe, wcierki z maści.
09.12.	9.00	Marszobieg. Kuźnice-Droga nad Regłami-Dolina Białego-Droga pod Regłami-Kuźnice		Solanka

	16.00 17.00 20.00	Gry zespołowe, ćwiczenia gibkości		Masaż leczniczy, okłady borowino winowe, wcierki z maści.
10.12.	9.00 17.00 20.00	Marszobieg. Kuźnice-Hala Kondratowa-Kuźnice Gry zespołowe, ćwiczenia kinezyterapeutyczne Pływanie	18	jak wyżej
11.12.	11.00 16.30 20.00	Badanie sprawności specjalnej jeźdźca wkkw Pływanie Badań ciąg dalszy		jak wyżej
12.12.	j.w.	jak wyżej		jak wyżej
13.12.	j.w.	jak wyżej		solanka
14.12.	9.00 17.00 20.00	Marszobieg. Kuźnice-Nosal-Kuźnice, bieg kontrolny. Gry zespołowe, ćwiczenia siłowe i gibkości	10	Sauna, masaż, bicze szkockie
15.12.	10.00	Zakończenie zgrupowania	159	

Źródło: badania własne

Tab. 2. Obciążenia w treningu uzupełniającym szkolenie zasadnicze jeźdźca w okresie startowy

Data treningu	Obc.w tr.zasadniczym	Czas trwania treningu uzupełniającego	Treść treningu uzupełniającego	Rodzaj zabiegu odnowy biologicznej
11.07.	małe	15.00-16.30	Badania sprawności specjalnej jeźdźca wkkw	
12.07.		jak wyżej		
13.07	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 17.00	Pływanie Marszobieg Ćw. szybkości, koordynacji ruchowej	Kwarcówka
14.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 18.30	Pływanie Marszobieg Ćw. siłowe i gibkości	Solux bez filtra, wyciąg odc. L-S
15.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 17.00 od 18.00	Pływanie Marszobieg Ćw. gibkości, szybkości i koordynacji ruchowej	Kwarcówka
16.07.	małe	13.00-13.25 od 20.00	Pływanie	Sauna, masaż
17.07.	średnie	13.00-13.25	Pływanie	
18.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00	Pływanie Marszobieg Ćwiczenia siłowe i kinezyterapeutyczne	
19.07.	duże	13.00-13.25 16.15-17.00 od.17.15 od.18.00	Pływanie Marszobieg	Solanka, wyciąg odc. L-S
20.07.	duże	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.30	Pływanie Marszobieg Ćw. oddechowe i rozluźniające	

21.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 17.00	Pływanie Marszobieg Ćw. szybkości, koordynacji	Kwarcówka
22.07.	duże	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00	Pływanie Marszobieg Ćw. równowagi i gibkości	
23.07.	duże	13.00-13.25 od.19.30	Pływanie	Masaż podwodny
24.07	Dzień wolny			
25.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00 od 18.30	Pływanie Marszobieg Ćw. siłowe, gibkości i kinezyterapeutyczne	Solux bez filtra, wyciąg odc. L-S
26.07.	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 17.00	Pływanie Marszobieg Ćw. szybkości i koordynacji ruchowej	Kwarcówka
27.07.	duże	13.00-13.25 14.50-15.10 15.40-16.25	Pływanie Ćw. oddechowe i rozluźniające	Solanka
28.07.	duże	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-16.50 od 18.30	Pływanie Marszobieg Ćwiczenia równoważne i gibkości	Solux bez filtra, wyciąg odc. L-S
29.07	średnie	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00	Pływanie Marszobieg Ćw. siłowe, gibkości i kinezyterapeutyczne	
30.07.	duże	13.00-13.25 od.19.30	Pływanie	Sauna, masaż
od 31.07. do 08.08. zawody WKKW w Poznaniu				
09.08.	duże	13.00-13.25 od 15.45 16.30-17.30 od.18.30	Pływanie Ćw. oddechowe i rozluźniające	Solanka wyciąg odc. L-S
10.08.	duże	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00 od.17.15	Pływanie Marszobieg Ćw. równoważne i gibkości	Bicze szkockie
11.08.	duże	13.00-13.25 15.45-16.15 16.30-17.30	Pływanie Ćw. rozluźniające i gibkości	Solanka
12.08.	duże	13.00-13.25 15.45-16.00 16.00-17.00 od.19.30	Pływanie Marszobieg Ćw. koordynacji i gibkości	Masaż podwodny
13 –14.08. zakończenie zgrupowania				

Źródło: badania własne

Pomiar sprawności specjalnej

Pomiary sprawności specjalnej odbywały się w analogicznym czasie, w odstępach 6 miesięcznych. Realizowano je według następującego planu: 1 dzień – koordynacja ruchowa, wytrzymałość mięśni grzbietu, przywodzących kończynę dolną lewą, 2 dzień – wytrzymałość mięśni brzucha, przywodzących kończynę dolną praw, 3 dzień –

wydolność ogólną, gibkość ogólną, stopień odwiedzenia kończyn dolnych. Do wykonania próby zawodnik przystępował zawsze po odpowiedniej rozgrzewce zakańczanej ćwiczeniami rozluźniającymi. Pomiary odbywały się w sali gimnastycznej, w godzinach od 16.00 do 18.00. Zawodnicy w strojach gimnastycznych, bosy. Badania obejmujące wyżej wymienione cechy przeprowadzano w formie zawodów o „Puchar Przechodni Polskiego Związku Jeździeckiego na Najbardziej Sprawnego Jeźdźca WKKW w Polsce” co niewątpliwie zwiększało motywację zawodników. Badani podchodzili do kolejnych stanowisk pomiarowych po dowolnie długiej i optymalnej dla siebie przerwie, jednak nie dłuższej niż 10 minut. Pomiary wykonywała ta sama osoba, używając zawsze tych samych przyborów, tab. 3.

Pomiar sprawności sportowej

Dokonano na podstawie wyników z protokołów sędziowskich zawodów wszechstronnego konkursu konia wierzchowego.

Tab. 3. Opis prób testu sprawności specjalnej jeźdźca

L.p.	Nazwa próby	Jednostki miary	Opis próby
1.	Koordinacja ruchowa (zdolność do dostosowania ruchu, jego przebudowy). Test Wolańskiego	s	Badano według opisu podanego przez Wolańskiego. Pozycja wyjściowa (P.w.) – postawa startowa wysoka. Ruch – pokonanie dystansu zgodnie ze schematem biegu po kopercie o wymiarach 5m x 3 m. Długość stojaków nie mniejsza niż 150 cm. Czas jaki upływa od momentu startu do przekroczenia linii mety jest miarą badanej sprawności. Dokładność odczytu do 0,1 sekundy.
2.	Zakresu ruchu odwodzenia kończyn dolnych. Propozycja własna.	cm	P.w. – postawa zasadnicza o przywiedzionych stopach Ruch – maksymalne odwiedzenie kończyn dolnych w płaszczyźnie czołowej. Dopuszczalne jest oparcie kończyn dolnych bokiem przyśrodkowym o podłoże. Różnica wysokości punktu antropometrycznego „vertex” w pozycji wyjściowej i po maksymalnym odwiedzeniu kończyn dolnych jest miarą odwiedzenia kończyn dolnych w tych stawach. Pomiar odczytywano z dokładnością do 1 cm.
3	Wytrzymałość mięśni przywodzących kończynę dolną lewą. (wykorzystano skalę Lovetta	Ilość/min	P.w. – zgodna z podanym schematem w testowaniu siły mięśniowej metodą Lovetta na trzeci stopień. Leżenie na lewym boku, lewa kończyna górna zgięta i płasko leży pod głową zawodnika na materacu, kończyna górna prawa oparta płasko na materacu 20 cm przed brzuchem na wysokości pasa, dla ustabilizowania tułowia i barków. Dopuszczalny jest chwyt prawą ręką za krawędź materaca. Kończyny dolne proste. Prawa podwieszona, podwieszka dwustawową do wysokości 50 cm nad poziom materaca. Ruch – przywiedzenie w stawie biodrowym lewym kończyny dolnej lewej do prawej. Ilość pełnych i prawidłowych przywiedzeń w czasie 1 minuty jest miarą wytrzymałości mięśni przywodzących kończynę dolną lewą. Pomiar odczytywano z dokładnością do 1 pełnego i prawidłowego przywiedzenia.
4	Wytrzymałość mięśni przywodzących kończynę dolną prawą.		Pomiar dokonany był w pozycji odwrotnej do wyżej opisanej.

5	Gibkość ogólna. Test Thomayer'a	cm	P.w. – postawa zasadnicza o przywiedzionych stopach na stopniu z centymetrową podziałką. Ruch – skłon tułowia w płaszczyźnie strzałkowej z wytrzymaniem 3 sekund. Odległość od poziomu „0” na którym stoi badany do znaku zaznaczonego trzecim palcem prawej i lewej ręki jest miarą gibkości ogólnej. Zasięg rąk poniżej poziomu „0” przyjmujemy ze znakiem „+” a powyżej ze znakiem „-”. Pomiar odczytywano z dokładnością do 0,5 cm.
6	Wytrzymałość mięśni brzucha Test Hindermayera (połączono 1 i 2 test siły mięśniowej)	Ilość/min	Połączono 1 i 2 test badania siły mięśniowej metodą Hindermayer'a. P.w. – leżenie tyłem, kończyny dolne proste i przywiedzione, górne proste i w górze. Ruch – dotykanie palcami rąk zgiętych kończyn górnych, palców nóg zgiętych w stawach biodrowych kończyn dolnych. Głowa między ramionami, kończyny dolne proste w stawach kolanowych, kończyny górne w stawach łokciowych. Liczba prawidłowych dotknięć palcami rąk palców nóg w czasie 1 minuty jest miarą wytrzymałości mięśni brzucha. Pomiar odczytywano z dokładnością do 1 prawidłowego dotknięcia.
7	Wytrzymałość mięśni grzbietu Propozycja własna		P.w.- leżenie przodem, broda spoczywa na podłożu, kończyny dolne proste i przywiedzione, stopy w zgięciu. Laska gimnastyczna trzymana obręcz na karku. Linka na wysokości 50 cm nad poziomem materaca przeciągnięta nad stopami i głową badanego. Ruch – prostowanie (podnoszenie) prostych kończyn dolnych razem z ruchem prostowania tułowia, głowy i laski gimnastycznej do poziomu linki. Liczba prawidłowych „ uniesień „ w czasie 1 minuty jest miarą wytrzymałości mięśni grzbietu. Pomiar odczytywano z dokładnością do 1 prawidłowego i pełnego dotknięcia.
8	Wydolność ogólna Step – test Mastera.	Punkty	Badany wykonuje w czasie 5 minut 150 wejść i 150 zejść z dwóch stopni o wysokości 22,9 cm każdy, w rytmie metronomu: 1 s na wejście, 1 s na zejście. Tętno mierzono w pozycji siedzącej na tętnicy szyjnej metodą palpacyjną w czasie 30 s po 1, 2 i 3 minucie od zakończenia wysiłku fizycznego. Na podstawie zachowania się częstotliwości tętna w okresie wypoczynku obliczono wskaźnik wydolności fizycznej, który równa się ilorazowi czasu pracy x 100 i podwojonej sumie pomiarów tętna. Wielkość współczynnika wydolności fizycznej mierzonego tą próbą, jest miarą ogólnej wydolności fizycznej.

Zródło: badania własne

Zastosowane metody statystyczne

Do opisu statystycznego uzyskanych wyników badań zastosowano podstawową analizę struktury. Obliczono średnią arytmetyczną (miara położenia), odchylenie standardowe (miara zmienności) oraz typowy przedział zmienności. Stosując analizę regresji wielokrotnej, zbadano wpływ cech sprawności specjalnej na uzyskiwane wyniki w zawodach WKKW.

4. Uzyskane wyniki

Koordinacja ruchowa: po regresie jej średnich wielkości w pierwszym roku badań, cecha ta ulega poprawie w roku następnym aby w kolejnym ustabilizować się. Pomiar zakresu ruchu odwodzenia kończyn dolnych: z przebiegu krzywej średnich wartości uzyskanych w kolejnych badaniach wynika, że od pierwszego pomiaru do 4 nastąpił dynamiczny wzrost jej poziomu, w następnych pomiarach tempo było już znacznie mniejsze. Wytrzymałość mięśni przywodzących kończynę dolną lewą i prawą: z przebiegu krzywej średnich wartości wszystkich pomiarów wynika, że poziom tej cechy w kolejnych terminach badań sukcesywnie wzrastał. Gibkość ogólna: przebieg krzywej średnich wartości tej cechy wykazuje do 3 pomiaru tendencje spadkowe, następnie zaznacza się stała progresja tej cechy, aż do ostatniego terminu badań. Wytrzymałość mięśni brzucha: przebieg średnich wartości z uzyskanych pomiarów. W omawianym okresie poziom wytrzymałości tej grupy mięśniowej wykazuje raczej stałą tendencje wzrostową. Tylko w 3 i 4 badaniu zaznacza się pewna stabilizacja.

Wytrzymałość mięśni grzbietu: z przebiegu krzywej średnich wartości wynika, że na początku badań poziom siły tej grupy mięśniowej był niski. Dopiero później zaznacza się jej dynamiczny wzrost. Jednak dynamika ta spada w końcowym okresie badań. Wydolność ogólna: z przebiegu krzywej średnich wartości wynika, że poziom tej cechy w zasadzie wzrastał do czwartego pomiaru, w piątym zaznaczyło się dość znaczne obniżenie, w kolejnych pomiarach spadek utrzymywał się nadal lecz nie był już tak znaczny.

W badanym zespole jeźdźców WKKW dominuje smukła budowa ciała, wysoki wzrost, stosunkowo mały ciężar ciała, średnia długość kończyny górnej z dobrze umięśnionymi ramionami i przedramionami, kończyny dolne z dobrze rozwiniętą tkanką mięśniową ud a słabiej łydki. Fałd skórno-tłuszczowy brzucha znaczny.

Dyskusja

Ze względu na brak prac o wpływie sprawności specjalnej na sportową, dyskusja ograniczy się do przedstawienia analizy statystycznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji można stwierdzić, że największa współzależność cech sprawności specjalnej i sportowej wystąpiła w drugim roku badań pomiędzy poziomem wyników osiągniętych w próbie terenowej a stopniem odwiedzenia kończyn dolnych. Również tym samym roku, między skokami a koordynacją ruchową oraz stopniem odwiedzenia kończyn dolnych. W pierwszym i trzecim roku badań współczynnik korelacji wyników sprawności specjalnej i sportowej nie był statystycznie istotny. W ujęciu sumarycznym wyników badań można stwierdzić, że wzajemne oddziaływanie na siebie rozpatrywanych cech sprawności w okresie trzech lat badań zaznaczyło się tylko pomiędzy skokami a stopniem odwiedzenia kończyn dolnych i koordynacją ruchową. Te wzajemnie wysoko skorelowane cechy a szczególnie koordynacja ruchowa, warunkują postęp w sprawności sportowej jeźdźca WKKW. Z regresji wielokrotnej łącznej ilości punktów karnych sprawności sportowej z trzech lat badań i sprawności specjalnych wynika, że w rozpatrywanym okresie znaczący wpływ na poziom wyników uzyskiwanych w pełnym konkursie, w zestawie trzech cech mają: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, koordynacja ruchowa i wytrzymałość mięśni grzbietu. W zestawie dwóch cech: stopień odwiedzenia kończyn dolnych i koordynacja ruchowa. Ostatnia eliminacja, pozostawiająca jedną cechę, stopień odwiedzenia kończyn dolnych, również wywiera znaczący wpływ na poziom rezultatów osiągniętych w pełnym konkursie wkkw. Przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej pozwala stwierdzić, że największy i znaczący wpływ cech sprawności specjalnych na sportową przedstawia się następująco:

Ujeżdżenie

1 rok badań - wpływ cech sprawności specjalnej 89,7 %. Zwłaszcza cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, wytrzymałość mięśni grzbietu i gibkość ogólna

2 rok badań - wpływ cech sprawności specjalnej 72,04 %

3 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 62,05 %

Łączny okres trzech lat badań – wpływ cech sprawności specjalnej 36,7 %

Próba terenowa

1 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 93,28 %. Zwłaszcza cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, wytrzymałość mięśni przywodzących kończyny dolne, wytrzymałość mięśni grzbietu

2 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 98,54 %. Zwłaszcza cechy: wytrzymałość mięśni przywodzących kończyny dolne, gibkość ogólna wydolność fizyczna

3 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 93,22 %

Łączny okres trzech lat badań – wpływ cech sprawności specjalnej 86,5 %. Zwłaszcza cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, koordynacja ruchowa, wytrzymałość mięśni grzbietu

Skoki

1 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 87,06 %

2 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 97,83 %. Zwłaszcza cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, wytrzymałość mięśni przywodzących kończyny dolne i gibkość ogólna

3 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 93,91 %

Łączny okres trzech lat badań – wpływ cech sprawności specjalnej 92,0 %. Zwłaszcza cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, wytrzymałość mięśni grzbietu i wydolność fizyczna

Po zsumowaniu punktów karnych uzyskanych w trzech próbach sprawności sportowej z poszczególnych lat badań, wpływ sprawności specjalnej był następujący:

1 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 80,0 %

2 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 93,06 %. Zwłaszcza cechy: koordynacja ruchowa, wytrzymałość mięśni brzucha i gibkość ogólna.

3 rok badań – wpływ cech sprawności specjalnej 79,92 %

Po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w próbach sprawności sportowej na przestrzeni trzech lat obserwacji wpływ cech sprawności specjalnych kształtował się na poziomie 81,4 % a w szczególności cechy: stopień odwiedzenia kończyn dolnych, koordynacja ruchowa i wytrzymałość mięśni grzbietu.

W zasadzie dla wszystkich cech sprawności sportowej współczynnik D2 jest bardzo wysoki i waha się w granicach od 62,05 % do 98,54 % dla poszczególnych lat i od 92,0 % do 36,7 % dla całego okresu badań. Świadczy to o istotnym wpływie badanych cech sprawności specjalnych na sprawność sportową badanej grupy zawodników. Analiza regresji wielokrotnej w dalszym etapie obliczeń wyłania te cechy sprawności specjalnej, które najsilniej determinują poziom sprawności sportowej.

Wnioski

Wpływ sprawności specjalnych na sprawność sportowa jest bardzo różny i w poszczególnych przypadkach przedstawia się następująco:

1. Wpływ bardzo duży: stopień odwiedzenia kończyn dolnych i koordynacja ruchowa
2. Wpływ duży: wytrzymałość mięśni grzbietu
3. Wpływ średni: wytrzymałość mięśni przywodzących kończyny dolne i gibkość ogólna
4. Wpływ mały: wytrzymałość mięśni brzucha.

References

1. Aleksiejenko E.G. i wsp., (1971), Młody jeździec, Fiskultura i Sport, Moskwa.
2. Biner A., 1984, Richtig Reiten, FN Verlag, Warendorf.
3. Brandll A., (1974), Perfekter Reiten – Dressur, Springen, Military. BLV, München.
4. James'a K.,(1979), Reitvorschrift an eine Geliebte, Ruten & Loening, Potsdam.
5. Museler W., (1978), Nauka jazdy na koniu, PWRiL, Warszawa.
6. Paalman A., (1977), Jeździectwo i skoki przez przeszkody, PFS, Warszawa.
7. Pyrowicz L., (1978), Klubowe szkoły jeździeckie, PFS, Warszawa.
8. Rohlf K., (2008), Ujeżdżenie, naturalnie ! ... prowadzi do harmonii, Galaktyka Sp. z o.o., Łódź.
9. Rotschenk H., (1978), Obrażenia w sporcie spowodowane uprawianiem jeździectwa, Sportmedizin nr. 5.
10. Sally Swift, (2004), Harmonia jeźdźca i konia, Galaktyka, Łódź.
11. Susanne von Dietze (2007), Równowaga w ruchu, Galaktyka, Łódź.
12. Swift Sally, (2005), Dosiad naturalny, Galaktyka, Łódź.
13. Szłapka M., (1983), Wybrane sprawności jeźdźca WKKW, praca magisterska, AWF, Poznań.
14. Tomassi (1970], Jeździectwo, Sportmedizin, nr 6.
15. Wagner A., (1979), Sprawność jeździecka, Sportmedizin, 9.